

К. В. Астахова

**ВИКЛАДАЧ Є НАЙБІЛЬШИМ АКТИВОМ
СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

(за результатами роботи XXIII Міжнародної науково-практичної конференції в ХГУ «НУА» «Навчальний заклад та викладач: зміни векторів взаємозалежності», 7 лютого 2025 р.)

Двадцять третій рік поспіль. Без перерв та зупинок. Майже під час війни. Академія проводить традиційну щорічну міжнародну конференцію, присвячену проблемам освіти.

Науковий форум 7 лютого 2025 року мав назву «Навчальний заклад та викладач: зміни векторів взаємозалежності» і зібрав понад сто п'ятдесят учасників з різних міст України та Польщі, Німеччини, Латвії, Швеції, Чехії, Словенії, Австрії, Італії і, навіть, Бразилії.

Формат конференції відрізнявся від попередніх. І це вже традиція лютневих зустрічей в НУА: жодного разу архітектоніка конференції не повторювалася.

Форум відкрився доповіддю метра – ректора Українського католицького університету Добко Т. «Дилеми інституційної культури в сучасному університеті: як знайти баланс між академічним етосом та корпоративним управлінням». Виступ викликав і питання, і рефлексії.

Модератор конференції ректор ХГУ «НУА» проф. Астахова К. запропонувала прослухати ще одну пленарну доповідь і потім розпочати дискусію. На позицію експерта організатори запросили відомого фахівця у сфері загальної середньої освіти, ректора КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Покроєву Л.

За задумом ініціаторів форуму, необхідно розглядати проблеми взаємовідносин навчального закладу та викладача системно, не відриваючи різні освітні ланки одна від одної. Безумовно, відмінностей на кожному «поверсі» освіти багато, але побачити виклики, що

постали, дуже важливо в цілому. Підходи «Кожен сам за себе» тут не спрацюють.

Саме виступи фахівців в управлінні університетським сектором та загальноосвітньою школою надали можливість окреслити проблему в комплексі, закласти підвалини для обговорення трендів, а не окремих елементів.

Дискусію відкрили метри української вищої школи, вчені з великим управлінським досвідом, саме ті науковці, завдяки яким у ХГУ «НУА» поступово склався відомий в країні, авторитетний дослідницький майданчик. Йдеться про представників наукових шкіл НУА, започаткованих першим ректором академії, доктором історичних наук, професором Астаховою В., професорів, доктора історичних наук Астахову К., доктора соціологічних наук Міхальову К., доктора економічних наук Яременко О.

Та, безумовно, в першу чергу, про академіка НАН України, доктора соціологічних наук Бакірова В., академіків НАПН України, ректора ХНЕУ імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора Пономаренка В. та ректора ХНПУ імені Григорія Сковороди, доктора педагогічних наук, професора Бойчука Ю., відомого українського дослідника освіти, доктора історичних наук, професора Посохова С. та інші.

Високий рівень дискусії підтримали проф. Томашевський Р. (Польща), Свен-Олаф Колін (Швеція), проф. Кочубей Н. (Італія), проф. Нестерова М. (Київ). Не злякалися високого науково-теоретичного рівня обговорення студенти – учасники конференції. «Не випали» з загального контексту репліки голови студентської спілки НУА Беспалова І. та голови клубу стипендіатів НУА Шевцової М.

Практично всі учасники дискусійного блоку тією чи іншою мірою погодилися з думкою про те, що траєкторії взаємовідносин університету і викладача, під впливом цілої низки причин, кардинально змінилися. І якщо країна намагатиметься, незважаючи на всі воєнні втрати та катаклізми, зберігати та розвивати вітчизняну систему освіти (і, перш за все, вищої), то необхідно трансформувати структуру управління освітою.

Якщо освіта стає зовсім іншою і країни опинилися в світі, де навчатимуться всі і завжди, якщо сучасний викладач працює в умовах постійних змін всього, в т.ч. і себе, то такі перетворення вимагають принципово нових моделей взаємовідносин між ключовими суб'єктами освітньої діяльності. Кадрова політика і кадрова робота сучасного освітнього закладу повинна будуватися саме на цих засадах.

Учасники дискусії відмічали, що університети вже зіткнулися із складностями формування нового покоління викладачів. Ще зовсім недавно кращі випускники залишалися в своїх Alma mater для викладацької та науково-дослідної діяльності. Сьогодні ж університети програють конкуренцію за своїх кращих випускників. І це ставить під реальну загрозу відтворення та розвиток академічної спільноти.

Фахівці визнають: простих відповідей немає і зона пошуку, здається, знаходиться виключно у системних підходах.

На початку ХХІ століття чітко проступили вектори помітної стратифікації не тільки навчальних закладів, а і викладачів. Слабкішає прагнення науково-педагогічних кадрів до внутрішньоуніверситетських контактів та зв'язків, виникає і швидко розширюється своєрідний «індивідуальний простір викладача», посилюються відцентрові сили, що в принципово іншу площину повертає проблему існування академічної спільноти, академічного етосу.

Постає нагальна потреба зміни структури академічного управління. І якщо умови будуть досить жорсткими, несприятливими чи незрозумілими, найбільш затребувані професори залишать університетські кафедри і вирушать у «вільне плавання».

Нестандартні ситуації, в яких опинилася освіта, вимагають нестандартних рішень. Потрібні довірчі відносини як в самому навчальному закладі, так і між освітою і суспільством.

Учасники конференції не надавали рецептів. В сучасних умовах можна казати лише про дослідження, аналіз та відпрацювання професійних рекомендацій і експериментів.

Саме тому наступна лютнева наукова конференція в ХГУ «НУА» буде присвячена прогностиці: «Доказові прогнози розвитку освіти в Україні: відкритий трек досліджень».